

Material suplementario:

INVESTIGACIÓN EDUCATIVA SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO EN ESTUDIANTES DE SECUNDARIA ADELANTADA EN AMÉRICA LATINA

PAULO CÉSAR PULIDO-LÓPEZ y ANTONIO GARCÍA-VINUESA

Paulo César Pulido-López: estudiante de Doctorado en Educación de la Universidad de La Sabana, Colombia. Email: paulopulo@unisabana.edu.co / <https://orcid.org/0000-0003-0547-4865>

Antonio García-Vinuesa: profesor e investigador del Grupo de Investigación en Pedagogía Social y Educación Ambiental (SEPA-interea) y del Aquatic One Health Research Center (iARCUS) de la Universidad de Santiago de Compostela, España. Rúa Prof. Vicente Fráiz Andón, s/n, 15782. Despacho 49, Módulo C, Campus Vida, Santiago de Compostela. +34 881813717. Email: a.garcia.vinuesa@usc.es / <https://orcid.org/0000-0003-3969-4647>

Introducción

En este documento se ofrece el material suplementario del estudio *Investigación educativa sobre el cambio climático en estudiantes de secundaria adelantada en américa latina*, aceptado para su publicación en el número 107 de la *Revista Mexicana de Investigación Educativa*.

Se presentan dos elementos:

- La tabla 1 presenta la lista de verificación de la declaración PRISMA-ScR (Tricco et al., 2018) que da cuenta de los pasos realizados durante el proceso de revisión.
- Se presentan las referencias bibliográficas de los estudios incluidos en la revisión.

TABLA 1. LISTA DE VERIFICACIÓN PRISMA-ScR

Sección y tópico	Ítem	Elementos recomendados para el informe de scoping reviews	Verificación
TÍTULO			
Título	1	Identificar que el informe/trabajo/artículo que se presenta es una scoping review (revisión exploratoria).	Adaptado para artículo
RESUMEN			
Resumen estructurado	2	Proporcionar un resumen estructurado que incluya (según corresponda) antecedentes, objetivos, criterios de elegibilidad, fuentes de evidencia, métodos de registro, resultados y conclusiones que se relacionen con las preguntas y objetivos de la revisión.	✓
INTRODUCCIÓN			
Justificación	3	Describir la justificación para la revisión en el contexto de lo que ya se sabe. Explicar por qué las preguntas/objetivos de la revisión se atienden desde un enfoque de revisión exploratoria. Justificar por qué es importante realizar la revisión.	✓

Sección y tópico	Ítem	Elementos recomendados para el informe de scoping reviews	Verificación
Objetivos o preguntas de investigación	4	Proporcionar una descripción explícita de todos los objetivos o preguntas que aborda la revisión, con referencia a sus elementos clave (ej. población o participantes, conceptos y contexto) u otros elementos importantes utilizados para establecer los objetivos o preguntas de la revisión.	✓
MÉTODOS			
Protocolo y registro	5	Indicar si existe un protocolo para la revisión y, si existe, indicar desde dónde se puede acceder (ej. dirección web). Especificar la información de registro y su número de identificación si están disponibles.	✓
Criterios de elegibilidad	6	Especificar las características de los estudios de interés utilizadas para establecer los criterios de elegibilidad (ej. rango de años, idioma, tipo de documento, etc.) y proporcionar una justificación.	✓
Fuentes de información	7	Describir todas las fuentes de información empleadas en la búsqueda (ej., bases de datos con las fechas de acceso y búsqueda o vía de contacto con autores para identificar fuentes adicionales)	✓
Estrategia de búsqueda	8	Presentar la estrategia de búsqueda electrónica completa, por lo menos para una base de datos, incluyendo cualquier filtro utilizado de forma que pueda reproducirse con exactitud	✓
Proceso de selección	9	Exponer el proceso realizado para seleccionar e identificar los registros/estudios (selección y elegibilidad) incluidos en la revisión	✓
Procesos de extracción de datos	10	Describir los métodos para extraer datos de los registros/documentos incluidos (por ejemplo, formularios previamente diseñados, y si la extracción de datos se realizó de manera independiente o en duplicado) así como cualquier proceso para obtener y confirmar datos de los investigadores.	✓
Variables	11	Enumerar y definir las variables para las que se explorarán y recopilan datos y cualquier supuesto o simplificación realizadas.	✓
Evaluación crítica de estudios¹	12	Si se ha realizado, proporcionar la justificación por la que se ha realizado una evaluación crítica de los registros incluidos en la revisión. Describir los métodos utilizados y cómo se usó esa información en la síntesis de los datos (si procede).	No se realizó
Resumen de medidas	13	No aplicable para scoping reviews.	No aplica
Síntesis de los resultados	14	Describir los métodos para tratar y resumir los datos que se registraron.	✓
Riesgo de sesgos entre los estudios	15	No aplicable para scoping reviews.	No aplica
Análisis adicionales	16	No aplicable para scoping reviews.	No aplica
RESULTADOS			
Selección de estudios	17	Proporcionar el número de documentos identificados, el número de documentos evaluados para determinar su elegibilidad y el número de documentos incluidos en la revisión, con los motivos de las exclusiones en cada etapa. Realizarlo preferentemente utilizando un diagrama de flujo.	✓
Características de los estudios	18	Para cada registro/documento, describir los datos que se registraron y proporcionar las citas.	✓
Evaluación crítica entre estudios	19	Si se realizó, presentar los datos sobre la evaluación crítica de los estudios (ver ítem 12).	No se realizó
Resultados de estudios individuales.	20	Para cada registro/documento incluido, presentar los datos relevantes que se registraron y que se relacionan con las preguntas y objetivos de la revisión.	✓
Síntesis de los resultados	21	Resumir o presentar los resultados en relación con las preguntas y objetivos de la revisión.	✓
Posibles sesgos	22	No aplicable para scoping reviews.	No aplica
Datos adicionales	23	No aplicable para scoping reviews.	No aplica
DISCUSIÓN			

Sección y tópico	Ítem	Elementos recomendados para el informe de scoping reviews	Verificación
Resumen de evidencias	24	Resumir los resultados principales (incluida una descripción general de los conceptos, temas y tipos de evidencia disponibles), vincularlos a las preguntas y objetivos de la revisión.	✓
Limitaciones	25	Discutir las limitaciones del proceso de revisión.	✓
Conclusiones	26	Proporcionar una interpretación general de los resultados con respecto a las preguntas y objetivos de la revisión, así como las posibles implicaciones o próximos pasos.	✓
FINANCIACIÓN			
Financiación	27	Describe las fuentes de financiación de los registros incluidos, así como las fuentes de financiación de la revisión.	No existe financiación

Notas.-

¹ Proceso para examinar sistemáticamente la validez de la evidencia investigada, resultados y relevancia antes de usarla para informar decisiones. Este término se utiliza en los ítems 12 y 19 en vez de riesgo de sesgo (el cual se aplica comúnmente en revisiones sistemáticas sobre intervenciones) para incluir y reconocer los diferentes estudios que podrían utilizarse en la scoping review (ej., metodología cuantitativa o cualitativa, opinión de expertos y documentos sobre políticas).

Fuente: Tricco, A. C., Lillie, E., Zarin, W., O'Brien, K. K., Colquhoun, H., Levac, D., ... & Straus, S. E. (2018). PRISMA extension for scoping reviews (PRISMA-ScR): checklist and explanation. *Annals of internal medicine*, 169(7), 467-473. <https://doi.org/10.7326/M18-0850>

Otras fuentes de interés:

Gutierrez-Bucheli, L., Reid, A., & Kidman, G. (2022). Scoping reviews: Their development and application in environmental and sustainability education research. *Environmental Education Research*, 28(5), 645-673. <https://doi.org/10.1080/13504622.2022.2047896>

Codina, L. (2021). Scoping reviews: características, frameworks principales y uso en trabajos académicos. <https://www.lluiscodina.com/scoping-reviews-guia>

Referencias incluidas en la revisión sistemática exploratoria

Bardullas, Ulises; Félix-Anaya, Cesar; Espejel, Ileana y Leyva-Figueroa, Eugenio (2024). "Climate change education in semiarid and coastal regions of Mexico: towards an inclusive educational program", *Environmental Education Research*, september, pp. 1-17.

<https://doi.org/10.1080/13504622.2024.2403396>

Barros, Hellen y Pinheiro, José (2017). "Mudanças climáticas globais e o cuidado ambiental na percepção de adolescentes: uma aproximação possível", *Desenvolvimento e Meio Ambiente*, vol. 40, abril, pp. 189-206. <https://doi.org/10.5380/dma.v40i0.49061>

Barros, Hellen y Pinheiro, José (2020). "Climate change perception by adolescents: reflections on sustainable lifestyle, local impacts and optimism bias", *PsyEcology*, vol. 11, núm. 2, pp. 260-283. <https://doi.org/10.1080/21711976.2020.1728654>

Bello-Benavides, Laura; Alatorre Frenk, Gerardo y González-Gaudiano, Édgar (2016). "Representaciones sociales sobre cambio climático. Un acercamiento a sus procesos de construcción", *Trayectorias*, vol. 18, núm. 43, julio-diciembre, pp. 73-92. Disponible en: <https://trayectorias.uanl.mx/public/anteriores/43/pdf/4.pdf>

Bello-Benavides, Laura; Meira-Carrea, Pablo y González-Gaudiano, Édgar (2017). "Representaciones sociales sobre cambio climático en dos grupos de estudiantes de educación

secundaria de España y bachillerato de México”, *Revista Mexicana de Investigación Educativa*, vol. 22, núm. 73, abril-junio, pp. 505-532. Disponible en: <https://www.scielo.org.mx/pdf/rmie/v22n73/1405-6666-rmie-22-73-00505.pdf>

Bello-Benavides, Laura (2019). “Educación ambiental y cambio climático en el bachillerato tecnológico de México”, *Educación Química*, vol. 30, núm. 3, julio, pp. 3-14. <https://doi.org/10.22201/fq.18708404e.2019.3.67965>

Bello-Benavides, Laura; Cruz-Sánchez, Gloria; Meira-Cardesa, Pablo y González-Gaudiano, Edgar (2021). “El cambio climático en el bachillerato. Aportes pedagógicos para su abordaje”, *Enseñanza de las Ciencias*, vol. 39, núm. 1, pp. 137-156. <https://doi.org/10.5565/rev/ensciencias.3030>

Billodas, Araceli; Garelli, Fernando y Cordero, Silvina (2024). “Representaciones sociales de Cambio Climático de estudiantes de nivel secundario: ¿una situación, un problema o una crisis? En busca de una imagen compartida de la problemática”, *Revista de enseñanza de la física*, vol. 36, núm. extra, pp. 39-48. Disponible en: <https://revistas.unc.edu.ar/index.php/revistaEF/article/view/47218/47239>

Calixto-Flores, Raúl (2015a). “Las representaciones sociales del cambio climático en estudiantes de educación secundaria”, *REXE. Revista de Estudios y Experiencias en Educación*, vol. 14, núm. 27, diciembre, pp. 15-32. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=243143345002>

Calixto-Flores, Raúl (2015b). “Propuesta en educación ambiental para la enseñanza del cambio climático”, *Revista Electrónica Diálogos Educativos*, vol. 15, núm. 29, pp. 54-68. Disponible en: <https://revistas.umce.cl/index.php/dialogoseducativos/article/view/1019>

Calixto-Flores, Raúl (2015c). “La educación ambiental ante el cambio climático”, *Revista Internacional de Pedagogía y Currículo*, vol. 2, núm. 2, pp. 1-11.

Calixto-Flores, Raúl (2017). “Attitudes about Climate Change Among Mexico City High School Students”, *Journal of Education, Society and Behavioural Science*, vol. 21, núm. 3, pp.1-8. <https://doi.org/10.9734/JESBS/2017/33527>

Calixto-Flores, Raúl (2020). “Mirada compartida del cambio climático en los estudiantes de bachillerato”, *Revista Mexicana de Investigación Educativa*, vol. 25, núm. 87, octubre-diciembre, pp. 987-1012. Disponible en: <https://ojs.rmie.mx/index.php/rmie/article/view/276>

- Calixto-Flores, Raúl (2022). “Estudiantes del bachillerato y cambio climático. Un estudio desde las representaciones sociales”, *Revista Electrónica Educare*, vol. 26, núm. 3, septiembre-diciembre, pp. 237-255. <https://doi.org/10.15359/ree.26-3.14>
- Calixto-Flores, Raúl (2025). “Educación ambiental y cambio climático en un bachillerato del Estado de México”. *Revista Boliviana de Educación*, vol. 7, núm. 12, enero-junio, pp. 44-55. <https://doi.org/10.61287/rebe.v7i12.1187>
- Canaza-Choque, Franklin; Escobar-Mamani, Fortunato y Huanca-Arohuanca, Jesús (2021). “Reconocer a la bestia: Percepción de peligro climático en estudiantes de educación secundaria”, *Revista de Ciencias Sociales*, vol. 27, núm. 2, abril-junio, pp. 417-434. <https://doi.org/10.31876/rcs.v27i2.35932>
- Chou, Debora; Abelama Neto, Emilio; Thomas, Isaiah; Martin, Andrés y Benoit, Laelia (2023). “Climate awareness, anxiety, and actions among youth: a qualitative study in a middle-income country”, *Braz J Psychiatry*, vol. 45, núm. 3, mayo-junio, pp. 258-267. <http://doi.org/10.47626/1516-4446-2022-2890>
- Espejel, Adelina y Flores, Aurelia (2015). “Conocimiento y percepción del calentamiento global en jóvenes del bachillerato, Tlaxcala”, *Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas*, vol. 6, núm. 6, agosto-septiembre, pp. 1277-1290. Disponible en: <https://cienciasagricolas.inifap.gob.mx/index.php/agricolas/article/view/576/449>
- Estévez, Isabel (2024). “Reflexiones a partir de un encuentro sobre la percepción del cambio climático con niños y adolescentes en la capital ecuatoriana”, *Bio-grafía*, vol. 17, núm. 33, julio-diciembre, pp. 160-168. <https://doi.org/10.17227/bio-grafia.vol.17.num33-19148>
- García-Vinuesa, Antonio; Bello-Benavides, Laura e Iglesias da Cunha, María Lucía, (2020). “Desigualdades de género en la educación para el cambio climático. Estudio de caso: México y España”, *Revista Mexicana de Investigación Educativa*, vol. 25, núm. 87, octubre-diciembre, pp. 1013-1041. Disponible en: <https://ojs.rmie.mx/index.php/rmie/article/view/277/529>
- González-Gaudiano, Edgar; Maldonado-González, Ana y Cruz-Sánchez, Gloria (2018). “The vision of high school students regarding their vulnerability and social resilience to the major adverse effects of climate change in municipalities with a high risk of flooding / La visión de los jóvenes de bachillerato a su vulnerabilidad y resiliencia social frente a los embates del cambio climático en municipios de alto riesgo a inundaciones”, *PsyEcology*, vol. 9, núm. 3, pp. 341-364. <https://doi.org/10.1080/21711976.2018.1483568>

- González-Gaudio, Edgar; Maldonado-González, Ana; Cruz-Sánchez, Gloria; Méndez, Luis y Mesa, Sandra (2018). “Un estudio sobre la vulnerabilidad y resiliencia social en poblaciones de alto riesgo a inundaciones en el estado de Veracruz”, *Revista AIDIS de Ingeniería y Ciencias Ambientales*, Vol. 11, núm. 3, pp. 401-414. Disponible en: <https://www.revistas.unam.mx/index.php/aidis/article/view/60578>
- González-Gaudio, Édgar; Bello-Benavides, Laura; Maldonado-González, Ana; Cruz- Sánchez, Gloria y Méndez, Luis (2019). “Nuevos desafíos para la educación ambiental: la vulnerabilidad y la resiliencia social ante el cambio climático”, *Cuadernos de Investigación UNED*, vol. 11, núm. 1, pp. 71-77. Disponible en: <https://revistas.uned.ac.cr/index.php/cuadernos/article/view/2324/2831>
- Haché, Jorge; Candelario, Daniela y Tapia, Fernando (2023). “Unidad didáctica para mejorar la enseñanza-aprendizaje sobre el cambio climático y su concienciación en estudiantes de secundaria”, *Revista de Investigación y Evaluación Educativa-Revie*, vol. 10, núm. 1, febrero, pp. 46-68. <https://doi.org/10.47554/revie.vol10.num1.2023.pp46-68>
- Hernández, Dalila; Cruz-Sánchez, Gloria y Bello-Benavides, Laura (2018). “Representaciones sociales de vulnerabilidad frente a fenómenos hidrometeorológicos de jóvenes de bachillerato. El caso de dos escuelas del Estado de Veracruz”, *Trayectorias*, vol. 20, núm. 47, julio-diciembre, pp. 103-125. Disponible en: <https://trayectorias.uanl.mx/public/anteriores/47/pdf/5.pdf>
- Higuchi, Maria Ines; Teixeira, Damaris; Roazzi, Antonio y Campello, Bruno (2018). “Knowledge and Beliefs about Climate Change and the Role of the Amazonian Forest among University and High School Students”, *Ecopsychology*, vol. 10, núm. 2, pp. 106-116 <https://doi.org/10.1089/eco.2017.0050>
- Janacua, Jesús y Poma, Alice (2020). “Percepción del Cambio Climático en Estudiantes de Educación Media Básica Rural”, *Ciencias Sociales Revista Multidisciplinaria*, vol. 2, núm. 1, pp. 72-95. Disponible en: <https://portal.amelica.org/ameli/journal/449/4492059004/html/index.html>
- Larrain, Antonia; Freire, Paulina; Cofré, Hernán; Andaur, Ana; Tolppanen, Sakari; Kang, Jingoo; Grez, Joaquín; Gómez, Marisol; Vergara, Claudia; Rojas, María y Arenas, Andoni (2024). “Willingness to mitigate climate change: the role of knowledge, trust, and engagement”, *Environmental Education Research*, august, pp. 1-12. <https://doi.org/10.1080/13504622.2024.2386630>
- Leckey, Erin; Littrell, Megan; Okochi, Christine; González-Bascó, Ián; Gold, Anne y Rosales-Collins, Samantha (2021). “Exploring local environmental change through filmmaking: The

Lentes en Cambio Climático program”, *The Journal of Environmental Education*, vol. 52, núm. 4, pp. 207-222. <https://doi.org/10.1080/00958964.2021.1949570>

Mendoza, Flor y Maldonado, Ana (2021). “Internet y redes sociales para educación y prevención de riesgos asociados al cambio climático en jóvenes”, *Trayectorias*, vol. 23, núm. 53, pp. 90-113. Disponible en: <https://trayectorias.uanl.mx/public/anteriores/53/pdf/5.pdf>

Mendoza, Indalecio y Rodríguez, Olivia (2021). “Percepción social del cambio climático en estudiantes de Bachillerato Técnico en Jiutepec, Morelos, México”, *Revista Iberoamericana Ambiente & Sustentabilidad*, vol. 4, e121. <https://doi.org/10.46380/rias.vol4.e121>

Petraglia, Izabel; Sena Fernandes, Marcel; Pena-Vega, Alfredo y Marco Rosini, Alessandro (2016), "Mudanças climáticas na visão de estudantes do ensino médio de escolas da cidade de São Paulo, Brasil", *Revista Científica Hermes*, vol. 16, julio-diciembre, pp. 223-245. Disponible en: <https://revistahermes.com.br/index.php/hermes1/article/view/295/pdf>

Pinheiro, José; Cavalcanti, Giselli y Barros, Hellen (2018). “Mudanças climáticas globais: Viés de percepção, tempo e espaço”, *Estudos de Psicologia (Natal)*, vol. 23, núm. 3, julio-septiembre, pp. 282-292. <https://doi.org/10.22491/1678-4669.20180027>

Portillo, Francisco; Vega, Miriam; Cadavid, Edith y Pérez, Nabi (2017). “Representaciones sociales sobre el cambio climático y sus efectos en adolescentes de instituciones oficiales y privadas de Montería-Córdoba”, *Bio-grafia*, vol. 10, núm. 19, pp. 839–847. <http://doi.org/10.17227/bio-grafia.extra2017-7217>

Portillo, Francisco; Vega, Miriam y Pérez, Nabi (2020). “Representaciones sociales sobre el cambio climático: acciones pedagógicas de adaptación y mitigación”, *Revista Electrónica EDUCyT*, vol. 11, núm. extra, pp. 1447–1459. Disponible en: <https://die.udistrital.edu.co/revistas/index.php/educyt/article/view/144>

Prosser Bravo, Gabriel; Pérez Tello, Sonia; Pérez Lienqueo, Marcela; Prosser González, Carlos y Salazar Sepúlveda, Soledad (2021). “Salven nuestro planeta: análisis prospectivo de 150 niños, niñas y adolescentes de Chile sobre la educación ambiental del futuro”, *Estudios pedagógicos (Valdivia)*, vol. 47, núm. 1, pp. 281-302. <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-07052021000100281>

Sandoval-Díaz, Losé; Díaz-Vargas, Nadia; Flores-Jiménez, Dilan; López-Salazar, Camila y Bravo-Ferretti, Cristóbal (2024). “Cambio climático y olas de calor sobre el bienestar subjetivo en jóvenes”, *Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud*, vol. 22, núm. 1, enero-abril, pp. 1-30. <https://doi.org/10.11600/rlcsnj.22.1.5926>

- Schor, Marina; Clayton, Susan; Cardoso, Maraysa; Fernandes, Marília; Frota; Mirna y Surkan, Pamela (2024): “‘I am really scared for the future’: climate distress among Brazilian youth”, *Environmental Education Research*, september, pp. 1-22.
<https://doi.org/10.1080/13504622.2024.2409946>
- Torres-Slimming, Paola; López, Lucia; Castañeda, Karina; Durand, Oscar; Tallman, Paula y Salmón-Mulanovich, Gabriela (2021). “Explorando percepciones del impacto del cambio climático en tres regiones en el Perú”, *Revista Kawsaypacha*, núm. 8, julio-diciembre, pp. 101-117.
<https://doi.org/10.18800/kawsaypacha.202102.005>
- Zona-López, Jhon; Ruiz-Ortega, Francisco y Márquez-Bargalló, Conxita (2023). “Modelos de explicación sociocientífica sobre el cambio climático desde una perspectiva multimodal”, *Educación y Humanismo*, vol. 25, núm. 44, enero-junio, pp. 100-120.
<https://doi.org/10.17081/eduhum.25.44.5747>